

Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM) για την Αποτίμηση της Αξίας Δημόσιων Αγαθών σύμφωνα με την Σύγχρονη Οικονομική Θεωρία

Θ.Ε.: Τα μαθηματικά στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Οδυσσέας Ν. Κοψιδάς

κιν. 6974964415, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς, *email: odykopsi@yahoo.gr*

Περίληψη: Η διατήρηση και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος συνεπάγεται συχνά ένα υπερβολικό κόστος (που καταβάλλεται από τους πολίτες μέσω της φορολογίας), ενώ αποτελεί πηγή πρόσθετου εισοδήματος τόσο για το κράτος όσο και για τον λαό, λόγω του τουρισμού και λόγω της υπεραξίας των γειτονικών ιδιοκτησιών. Δεδομένου ότι η αξιολόγηση αυτού του δημόσιου περιβαλλοντικού αγαθού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από την αγορά, εφαρμόζουμε εδώ μια τροποποιημένη έκδοση της Μεθόδου της Υποθετικής Αξιολόγησης – Contingent Valuation Method (CVM), η οποία χρησιμοποιείται στην σύγχρονη Πειραματική Οικονομική για να διερευνήσει τη σημασία που δίνουν οι άνθρωποι για το περιβαλλοντικό αγαθό και πόσο να είστε πρόθυμοι να πληρώσουν (WTP) για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν τη συντήρηση / αποκατάσταση της λίμνης της Καστοριάς, της λίμνης Παμβώτιδας και της λίμνης Χειμαδίτιδας. Η μελέτη μέσω της CVM λαμβάνει υπόψη της παραμέτρους όπως είναι: (i) οι εξωτερικές οικονομίες, (ii) οι προσδοκίες για τις αξίες των ακινήτων αυξάνονται ως αποτέλεσμα της αποκατάστασης, (iii) η εγγύτητα της κατοικίας των ερωτηθέντων στη λίμνη, η γνώμη του ερωτώμενου σχετικά με το χρόνο και τα χρήματα που δαπανώνται (iv) ο χρόνος και τα χρήματα που ξοδέψαμε για να επισκεφτούμε τη λίμνη κλπ. (όλα αυτά ως ανεξάρτητες μεταβλητές) αποτιμούνται με τα μοντέλα Logit, Probit, Logistic και Linear Regression. Το κύριο μέρος αυτής της διαδικασίας είναι μια τροποποίηση της Μεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM), η οποία στηρίζεται σε εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα του WTP-WTA (προθυμία πληρωμής / αποδοχής, αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται / συζητούνται και εξάγονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα.

Abstract: The preservation / restoration of natural environment is frequently entailing excessive cost (paid by people through taxation) while is a source of additional income for both, the State and the people, due to tourism and due to surplus value of the buildings. Since the evaluation of this good cannot be in market terms, we apply herein a modified version of the Contingent Valuation Method (CVM), which is used in Experimental Economics in order to investigate the

significance that people put on this good and how much they might be willing to pay (WTP) for supporting activities concerning the preservation / restoration of Lake Kastoria, Lake Pamvotis and Lake Chimatidis. The WTP dependence on: (i) external diseconomies, (ii) the expectations for property values rise as a result of the restoration, (iii) the proximity of interviewees' residence to the lake, the opinion of the interviewee on the time and money spent to visit the lake, (iv) the time and money the interviewees' spent to visit the lake, etc. (all taken as independent variables) is estimated by means of Logit, Probit, Logistic and Linear Regression Models. In this work, the main part of this procedure is a modification of the Contingent Valuation Method (CVM), which is heavily relied on survey-based estimation of WTP-WTA (willingness to pay/accept, respectively). The results are interpreted / discussed and conclusions are drawn.

Λέξεις – κλειδιά: CVM, WTP, WTA, δημόσιο αγαθό, πειραματική οικονομική

1. Εισαγωγή

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη μεθόδων για την αξιολόγηση των προτιμήσεων (εμπειρογνομόνων, ενδιαφερομένων, μελών κοινοτήτων / οργανώσεων, ανεξάρτητων ατόμων) για την ποιότητα του περιβάλλοντος. Μεταξύ αυτών, η Μέθοδος Υποθετικής Αξιολόγησης – Contingent Valuation Method (CVM) εφαρμόζεται συχνά σε: (i) οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών έργων ή έργων / δραστηριοτήτων με σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και (ii) αξιολόγηση ζημιών μετά από περιβαλλοντικά ατυχήματα, περιστατικά που επιδεινώνουν την περιβαλλοντική ποιότητα. Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εκτίμηση της: (i) προθυμίας πληρωμής (WTP), η οποία είναι το μέγιστο χρηματικό ποσό που ένα άτομο θα ήταν πρόθυμο να πληρώσει, να θυσιάσει ή να ανταλλάξει για ένα δημόσιο αγαθό και (ii) (WTA), το οποίο είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό που ένα άτομο θα ήταν διατεθειμένο να δεχτεί προκειμένου να εγκαταλείψει ένα αγαθό. Το WTP περιορίζεται από το εισόδημα, ενώ το WTA είναι δυνητικά απεριόριστο.

Η Μέθοδος της Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM) είναι μια τεχνική βασισμένη σε έρευνες, χρησιμοποιείται συχνά στην σύγχρονη Πειραματική Οικονομική και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αποτίμηση των μη εμπορικών πόρων / αγαθών / υπηρεσιών και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς (αισθητικής, ιστορικής, επιστημονικής ή κοινωνικής αξίας), όπως η διατήρηση μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς και η διατήρηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος [1, 2]. Εάν τα WTP και WTA αξιολογούνται στο ίδιο επίπεδο χρησιμότητας, πρέπει να είναι ίδια, αλλά εμπειρικά στοιχεία καταδεικνύουν σταθερά ότι το WTA μπορεί να υπερβαίνει το WTP κατά μία τάξη μεγέθους [1-3].

Επομένως, το WTP παρέχει μια τιμή αγοράς, σχετική με την αποτίμηση του προτεινόμενου αγαθού, ενώ το WTA παρέχει μια τιμή πώλησης, σχετική με την αποτίμηση της προτεινόμενης απώλειας του αγαθού. Σύμφωνα με την Κλαστική Οικονομική Θεωρία, δεν πρέπει να υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ WTP και WTA, υπό την προϋπόθεση ότι: (i) δεν υπάρχει κόστος συναλλαγής, (ii) υπάρχει τέλεια πληροφόρηση σχετικά με αγαθά / υπηρεσίες και αντίστοιχες τιμές, (iii) δημιουργείται μια θεωρητική αγορά που δημιουργεί αληθινή αποκάλυψη των προτιμήσεων.

Παρόλο που οι συνθήκες αυτές ικανοποιούνται γενικά σε διάφορα οικονομικά πειράματα όπου χρησιμοποιήσαν φθηνά εμπορεύματα με άμεσα διαθέσιμα υποκατάστατα, οι αποκτηθείσες αναλογίες WTA / WTP ήταν σημαντικά μεγαλύτερες από την μεταξύ τους εξίσωση. Το αποτέλεσμα αυτό αποδόθηκε στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες σε αυτά τα πειράματα δεν είχαν εμπειρία σε τέτοιου είδους υποθετικές αγορές [3].

Ερευνητικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστεί ένα δυναμικό μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες μέσω της CVM, και να χρησιμοποιήσει τα μοντέλα γραμμικής και μη γραμμικής παλινδρόμησης στην υπηρεσία της αποτίμησης δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών σύμφωνα με την σύγχρονη Οικονομική Θεωρία. Τα αποτελέσματα από τις τρεις μελέτες περιπτώσεων παρουσιάζονται ακολούθως.

2. Πραγματοποίηση Έρευνας

Η λίμνη της Καστοριάς είναι γύρω από την πόλη της Καστοριάς. Καθισμένη σε υψόμετρο 630m, η λίμνη καλύπτει έκταση 28km². Εννέα ποτάμια ρέουν στη λίμνη. Το βάθος της κυμαίνεται από 9 έως 10 μέτρα. Ο γύρω υγρότοπος περιέχει μια από τις λίγες λίμνες γλυκών υδάτων που υπάρχουν στη χώρα και δημιουργεί αρκετές σημαντικές οικολογικές λειτουργίες, όπως η παροχή καταφυγίου σε μια μεγάλη ποικιλία πανίδας και χλωρίδας. Η λίμνη προστατεύεται από οδηγίες, κανονισμούς και διεθνείς συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης που εστιάζονται στην προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν: α) Σύμβαση της Βέρνης (1979), β) Σύμβαση της Βόννης (1979), γ) Οδηγία 79/409 του Συμβουλίου, δ) Οδηγία 92/43 του Συμβουλίου και ε) Δίκτυο Natura 2000.

Η αρχαία ονομασία της λίμνης είναι Παμβώτιδα και γνωστή σήμερα ως Λίμνη των Ιωαννίνων. Η λίμνη αυτή βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας σε υψόμετρο 470m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι μάλλον μια από τις λίγες περιπτώσεις όπου μια λίμνη συνδέεται σε τέτοιο βαθμό με την ιστορία και τη ζωή της πόλης που την περιβάλλει, δηλαδή τα Ιωάννινα. Η λίμνη έχει μήκος 7,5km, πλάτος από 1,5 έως 5km, μέσο βάθος 4 – 5m, μέγιστο βάθος 12m και επιφάνεια 22,8km². Παρά το μικρό της μέγεθος, η λίμνη έχει μακρά ιστορία και έχει μεγάλη σημασία ως οικοσύστημα και τοπίο. Το ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών "Natura 2000", κωδικός GR2130005, λόγω σημαντικών οικοσυστημάτων και σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Η λίμνη Χειμαδίτιδα βρίσκεται νότια της Φλώρινας κοντά στα σύνορα με την Κοζάνη στη βόρεια Ελλάδα. Η λίμνη αυτή έχει έκταση 10,8 km², το μέγιστο μήκος της είναι 593m. Το μέσο βάθος είναι 1m και το μέγιστο βάθος είναι 2,5m. Τροφοδοτείται από την κοντινή λίμνη Ζάζαρη. Έχει εκτεταμένες ελώδεις περιοχές και το 70-80% της λίμνης καλύπτεται από καλάμια. Η λίμνη αυτή είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα και αποτελεί τον σημαντικότερο τόπο αναπαραγωγής για τη σαρκώδη πάπια που θεωρείται απειλούμενο είδος. Η Χειμαδίτιδα και η γειτονικά Ζάζαρη ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000.

Η διεξαγωγή της πειραματικής έρευνας έγινε ώστε να προσδιοριστούν κάποιες βασικές παράμετροι, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατύπωση ορισμένων ερωτήσεων στο

ερωτηματολόγιο. Στο στάδιο της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καθορίσουν το χρηματικό ποσό που κάθε ερωτώμενος ήταν διατεθειμένος να πληρώσει για 12 μήνες για να συμβάλει στη διατήρηση ή και στη βελτίωση της κατάστασης της κάθε λίμνης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση που δόθηκε για τους σκοπούς αυτούς από την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές δεν μπορεί να αυξηθεί.

Οι ερωτώμενοι εντοπίστηκαν τυχαία στα κέντρα των αντίστοιχων πόλεων, στις καφετέριες και στις αγορές και διεξήχθησαν συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 240 ερωτηματολόγια, αποτελούμενα από 52,5% γυναίκες και 47,5% άνδρες και η πλειοψηφία των ατόμων ηλικίας μεταξύ 26 και 35 ετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεώτεροι ήταν πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα.

Επιπροσθέτως, από τους ερωτώμενους το 36,50% είχε τελειώσει το γυμνάσιο και το 28,5% είχε τελειώσει πανεπιστήμιο. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων της έρευνας ανήκε στην ενδιάμεση τάξη εισοδήματος. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να εξηγηθούν από το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες προέρχονται από αστικές περιοχές, όπου τα επίπεδα εκπαίδευσης και πλήρους απασχόλησης είναι υψηλότερα. Περίπου το ήμισυ του δείγματος ζει ή εργάζεται σε κοντινή απόσταση από την αντίστοιχη λίμνη. Ωστόσο, η μέση προθυμία για πληρωμή δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ερωτηθέντων που βρίσκονται κοντά στη λίμνη ή δεν έχουν καμία εγγύτητα.

Ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης προσοχής των μέσων ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν ακούσει για τις λίμνες. Όταν οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποδώσουν ένα επίπεδο σπουδαιότητας στην προστασία της λίμνης στην κλίμακα απόκρισης 3 σημείων, το 93,75% θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντικό να προστατευθεί η λίμνη, το 13,2% θεώρησε ότι είναι αρκετά σημαντικό να προστατευθεί η λίμνη και μόνο το 5% θεωρούσε ότι η διατήρηση της λίμνης ήταν ελαφρώς σημαντική υπόθεση.

Το ερωτηματολόγιο εξέτασε, μεταξύ άλλων παραγόντων, τη στάση των πολιτών απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα της πόλης, την ποιότητα των υδάτων των λιμνών και τα οφέλη που θα προέκυπταν από την διατήρηση του οικοσυστήματος της κάθε λίμνης. Επιπλέον, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναφέρει ότι ο κύριος λόγος των περιβαλλοντικών προβλημάτων προκύπτει από την αποτυχία ή την περιορισμένη ικανότητα των κυβερνήσεων και των τοπικών αρχών.

Η τοπικές κοινότητες δέχονται συνολικά όλα τα προτεινόμενα έργα για την περιοχή μελέτης, με δραστικά μέτρα μείωσης της ρύπανσης. Το 69,03% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η βιολογική γεωργία έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων προτεινόμενων έργων. Όλες αυτές οι μεταβλητές συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα των παραγόντων που επηρεάζουν την προθυμία πληρωμής. Επιπλέον, ζητήθηκε από τον ερωτώμενο να ξεχωρίσει μια επιλογή από μια σειρά αξιών. Παρουσιάστηκαν επτά τιμές, κυμαινόμενες από 0 € έως 25 € και με ανοικτή την τελευταία επιλογή. Το ποσοστό όλων των ερωτηθέντων που εξέφρασαν την επιθυμία να πληρώσουν κάποιο ποσό ήταν 90%. Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό συχνότητας της τιμής WTP: το 10% του δείγματος πρότεινε WTP = 0 €, το 50% συμφώνησε με το WTP = 1-10 €, το 35% έκανε αποδεκτό το WTP = 11-25 €, το 26% αναφέρεται σε τιμές WTP = 26-50 €.

Με βάση αυτές τις ερωτήσεις μπορεί να γίνει μια ανάλυση παλινδρόμησης που δίνει μια εξίσωση προθυμίας να καταβάλει ο ερωτώμενος και να κάνει συγκεκριμένη ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης για συσχέτιση της ερώτησης 11 (ποσό WTP ως εξαρτώμενη μεταβλητή) και όλων των άλλων ερωτήσεων (ανεξάρτητες μεταβλητές). Ο συντελεστής R^2 υπολογίζεται ως εξής:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}$$

όπου N είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων, το y είναι η εξαρτημένη μεταβλητή. Σύμφωνα με τον R^2 του Efron έχουμε:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{\pi}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (1)$$

όπου έχουμε τις προβλεπόμενες πιθανότητες του μοντέλου, την εξαρτημένη μεταβλητή σε μια λογική παλινδρόμηση που δεν είναι συνεχής, ενώ η προβλεπόμενη τιμή (μια πιθανότητα) είναι συνεχής. Ο MacFadden εισήγαγε την πιθανότητα καταγραφής του μοντέλου παρακολούθησης.

$$R^2 = 1 - \frac{\ln \hat{L}(M_{Full})}{\ln \hat{L}(M_{Intercept})} \quad (2)$$

όπου το M_{Full} είναι το μοντέλο με πρόβλεψη, το $M_{Intercept}$ είναι το μοντέλο χωρίς πρόβλεψη και είναι η εκτιμώμενη πιθανότητα. Μια πιθανότητα που κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1. Οι Cox και Snell παρουσιάζουν τον R^2 ως μετασχηματισμό του στατιστικού στοιχείου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σύγκλισης μιας λογικής παλινδρόμησης.

$$R^2 = 1 - \left\{ \frac{L(M_{Intercept})}{L(M_{Full})} \right\}^{\frac{2}{N}} \quad (3)$$

Σημειώνεται ότι το pseudo- R^2 του Cox & Snell έχει μέγιστη τιμή που δεν είναι 1. Εάν το πλήρες μοντέλο προβλέπει το αποτέλεσμα να έχει τέλεια πιθανότητα 1, τότε έχουμε:

$$1 - L(M_{Intercept})^{\frac{2}{N}} < 1. \quad (4)$$

Οι Nagelkerke, Cragg και Uhler, ρυθμίζουν τον Cox & Snell's R^2 έτσι ώστε το φάσμα πιθανών τιμών να εκτείνεται στο 1.

$$R^2 = \frac{1 - \left\{ \frac{L(M_{Intercept})}{L(M_{Full})} \right\}^{\frac{2}{N}}}{1 - L(M_{Intercept})^{\frac{2}{N}}} \quad (5)$$

Τα μοντέλα της μη γραμμικής παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι το Probit και το Logit. Το Probit είναι μια δημοφιλής προδιαγραφή για ένα μοντέλο κανονικής ή δυαδικής απόκρισης που χρησιμοποιεί μια λειτουργία σύνδεσης. Σε αυτό το μοντέλο, η μεταβλητή απόκρισης y είναι δυαδική και μπορεί να αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη συνθήκη. Μια γενικευμένη μορφή αυτού του μοντέλου είναι η ακόλουθη:

$$\Pr(y = 1/x) = \Phi(x'\beta) \quad (6)$$

όπου η \Pr δηλώνει την πιθανότητα και είναι η σφρευτική λειτουργία κατανομής της κανονικής κατανομής. Οι παράμετροι τυπικά υπολογίζονται με τη μέγιστη πιθανότητα. Υπάρχει μια βοηθητική τυχαία μεταβλητή:

$$y^* = x'\beta + \varepsilon, \text{ where error } \varepsilon \in N(0,1) \quad (7)$$

Τότε η y μπορεί να θεωρηθεί ως ένας δείκτης για το αν αυτή η λανθάνουσα μεταβλητή είναι θετική:

$$y = 1_{\{y^* > 0\}} = \begin{cases} 1 & \text{if } y^* > 0, \text{ i.e., } -\varepsilon < x'\beta \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (8)$$

Το μοντέλο Logit δίνει τη λογαριθμική συνάρτηση:

$$f(z) = \frac{e^z}{e^z + 1} = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (9)$$

όπου η μεταβλητή z ορίζεται συνήθως ως:

$$z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k \quad (10)$$

όπου z είναι η διαστάρωση και β είναι οι συντελεστές παλινδρόμησης αντίστοιχα. Στην πραγματικότητα, ο R^2 συντελεστής προσδιορισμού είναι η σχετική ισχύς του μοντέλου Probit και Logit.

Για τη λίμνη της Καστοριάς, οι συντελεστές που είναι στατιστικά σημαντικοί είναι οι μεταβλητές X_9 , X_{12} , X_{14} , X_{19} και X_{28} . Η σταθερά (1164) είναι η τιμή στην οποία η ευθεία (των ελαχίστων τετραγώνων) τέμνει τον κάθετο άξονα των καρτεσιανών συντεταγμένων. Το μοντέλο που προσαρμόζεται στα δεδομένα αυτά είναι:

$$WTP = 1.164 - 0.279X_9 + 0.82X_{12} - 0.147X_{14} - 0.173X_{19} + 0.113X_{28}$$

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό θα καταβληθεί σημαντικά από την πλευρά του ερωτώμενου (WTP) όταν ληφθεί υπόψη ότι: Η προστασία της λίμνης είναι πολύ σημαντική (X_9), αυξάνεται το ποσό που θα πληρωθεί εάν ο ερωτώμενος διαμένει δίπλα στη λίμνη (X_{12}), την (X_{14}) αυξάνεται το ποσό που θα πληρωθεί εάν ο ερωτώμενος έχει ακίνητη περιουσία κοντά στη λίμνη, (X_{19}) η τιμή του εισοδήματος του ερωτώμενου και το μορφωτικό επίπεδο του ερωτώμενου (X_{28}).

Για τη λίμνη των Ιωαννίνων, οι συντελεστές που είναι στατιστικά σημαντικοί είναι οι μεταβλητές: X_{1A} , X_{4A} , X_6 , X_{10} και X_{12} . Η σταθερά (0,182) είναι η τιμή στην οποία η ευθεία γραμμή (των ελαχίστων τετραγώνων) τέμνει τον κάθετο άξονα των καρτεσιανών συντεταγμένων. Έτσι έχουμε την εξίσωση: $WTP = 0.182 - 0.228X_{1A} + 0.205X_{4A} + 0.367X_6 - 0.183X_{10} + 0.607X_{12}$

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό που θα καταβληθεί από το ερωτώμενο (WTP) εξαρτάται σημαντικά από την συχνότητα των επισκέψεων (X_{1A}), όταν ο ερωτώμενος θεωρεί ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στην αισθητική της λίμνης (X_{4A}), όταν θεωρεί ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται από τους αρμόδιους φορείς δεν είναι ικανοποιητική (X_6), όταν ενθαρρύνει την ενίσχυση της ενέργειας για τη βελτίωση της λίμνης μέσω της βιολογικής καλλιέργειας (X_{10}) και τέλος αυξάνεται το ποσό της εισφοράς (WTP) όταν ο ερωτώμενος ζει δίπλα στη λίμνη (X_{12}).

Για τη λίμνη Χειμαδίτιδα, οι συντελεστές που είναι στατιστικά σημαντικοί είναι οι μεταβλητές X_3 , X_{12} και X_{24} . Η σταθερά (2016) είναι η τιμή στην οποία η ευθεία (των ελαχίστων τετραγώνων) τέμνει τον κάθετο άξονα των καρτεσιανών συντεταγμένων. Το μοντέλο που προσαρμόζεται στα δεδομένα αυτά είναι: $WTP = 2.016 - 0.271X_3 + 0.774X_{12} - 0.437X_{24}$

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό που θα καταβληθεί σημαντικά από την πλευρά του ερωτώμενου (WTP) επηρεάζεται σημαντικά από τα εξής: την περιβαλλοντική κατάσταση της λίμνης (X_3), το γεγονός εάν διαμένει δίπλα στη λίμνη (X_{12}) και η οικογενειακή κατάσταση του ερωτώμενου (X_{24}). Παρατηρούμε ότι για την βελτίωση της λίμνης, η εκτιμώμενη μέση ετήσια συνεισφορά από όλους τους ερωτηθέντες είναι 8,22 € (διάμεσος 5 €), ενώ το ποσό των 5 € είναι η πιο κοινή προσφορά (κεντρική τάση).

Συμπεραίνουμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η προθυμία πληρωμής (WTP) είναι σχεδόν ίδια για τους τρεις τομείς μελέτης. Το υψηλότερο μέσο ποσό συνεισφοράς παρουσιάζεται στην περιοχή της Καστοριάς και είναι 13,16 €, ενώ έχει το μικρότερο ποσοστό (10%) που αρνήθηκε οποιαδήποτε συνεισφορά. Στη δεύτερη θέση προθυμίας έρχεται η περιοχή των Ιωαννίνων με μέσο ποσό 10,14 € και η τρίτη η περιοχή της Φλώρινας με μέσο ποσό 8,22 €. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η προστασία και η ενίσχυση των υγροτόπων περιλαμβάνουν μια οικονομική αξία.

3. Συμπεράσματα και Συζήτηση

Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτής της ενδεικτικής μελέτης περιπτώσεων αποτίμησης των δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών δείχνουν ότι οι πολίτες έδειξαν αυξημένη συνειδητοποίηση για την περιβαλλοντική υποβάθμιση των λιμνών, καθώς μεγάλο ποσοστό από τους ερωτηθέντες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν κάποιο ποσό (90%) για τη διατήρηση και προστασία της κάθε λίμνης . Οι

πληροφορίες που προέρχονται από αυτήν την έρευνα αντανακλούν τις κοινωνικές προτιμήσεις και μπορούν να είναι χρήσιμες στη χάραξη πολιτικής. Το ενδιαφέρον των κατοίκων για συντήρηση και βελτίωση των υγροτόπων αποτελεί ένα μήνυμα για την περαιτέρω κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας των υγροτόπων. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που αυξάνει το μεσοπρόθεσμο / μακροπρόθεσμο WTP, η μελλοντική έρευνα πρέπει να απευθύνεται σε σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια της περιοχής, προκειμένου να αυξηθεί η αξία της μη χρήσης του εν λόγω δημόσιου περιβαλλοντικού αγαθού (λίμνης) και να ληφθούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ευαισθητοποίηση των νέων. Η έρευνα αυτή που χρησιμοποιεί την υποθετική αξιολόγηση έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο εξωτερικό και τώρα αναγνωρίζεται ως έγκυρο επιχείρημα. Επίσης, η έρευνα μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των τοπικών και περιφερειακών αρχών για τη διεκδίκηση γενναιόδωρης χρηματοδότησης για τον προαναφερθέντα σκοπό.

Συμπερασματικά, η ανάλυση μας δείχνει ότι οι ποσοτικές μέθοδοι και η χρήση των μοντέλων της γραμμικής και μη γραμμικής παλινδρόμησης σε τομείς των κοινωνικών επιστημών μπορεί να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες για τα πολύπλοκα ζητήματα της περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως η αποκατάσταση ενός οικοσυστήματος μιας λίμνης και να εξυπηρετήσει την σύγχρονη Οικονομική Επιστήμη να αποτιμήσει μη αγοραία δημόσια αγαθά, όπως είναι και το φυσικό περιβάλλον. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν εδώ αποδείχτηκαν ένα χρήσιμο ολοκληρωμένο εργαλείο για τον προσδιορισμό του ρεαλιστικού γνωστικού φορτίου στους ενδιαφερόμενους και σε τρίτους.

Βιβλιογραφία

- [1] D.F. Batzias, Contribution to environmental Contingent Valuation – Methodology and case study, *ICMMS 2008: Int. Conf. Manage. Marketing Sci*, Athens, Greece, 2008, Imperial College Press, UK.
- [2] D. Batzias, A dynamic approach to estimating environmental subsidies by combining direct with indirect cost indices, *8th Int. Conf. Comput. Methods Sci. Eng.*, Kos, Greece, 2010, Amer. Inst. Physics.
- [3] T.C. Brown, Loss aversion without the endowment effect, and other explanations for the WTA–WTP disparity, *J. Econ. Behav. Org.*, 57, 367-379 (2005).
- [4] F. Batzias, O. Kopsidas, Introducing a conditional ‘Willingness to Pay’ index as a quantifier for environmental impact assessment, *8th Int. Conf. Comput. Methods Sci. Eng.*, Kos, Greece, 2010, Amer. Inst. Physics.
- [5] F.A. Batzias and E.C. Markoulaki, Restructuring the Keywords Interface to Enhance CAPE Knowledge via an Intelligent Agent, *Comp. Aided Chem. Eng.* **10**, 829–834 (2002).
- [6] T.F. Liao, *Interpreting Probability Models: Logit, Probit, and other Generalized Linear Models*. SAGE Publications Inc., 1994.
- [7] S. Menard, *Applied Logistic Regression Analysis*, 2nd ed., SAGE Publications Inc., 2001.